

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 1250 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari.....	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik.....	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli.....	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана.....	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari.....	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике.....	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari.....	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri.....	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish.....	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari.....	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience.....	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmuxamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmuxeidova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli.....	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmuzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг.....	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Bekali	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	
Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки	

и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi.....	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота старооращаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orzbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari.....	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi.....	812
M.N. Mamatov	
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari.....	816
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari.....	824
Abduvaxobov Boburmirzo Botirovich	
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash.....	828
Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems.....	834
Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science	839
O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	
Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining	

funktional jihati	843
I.E.Kenjajev	
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari.....	850
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil	856
K.M. Umarkulov	
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения	861
Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики	867
Мухамедова Ситора	
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish	871
Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	
Banklarning moliyaviy baqraqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari	874
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Investment funds and their types	879
Sultanboeva Munira Bakhodirovna	
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish	886
Matmuratova Nigora Ruzmatovna	
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации	891
Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati.....	898
Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili	901
Abdullayev Suyun Artikovich	
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития.....	906
Халимов Шахбоз Халимович	
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari.....	910
Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	
Практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан.....	915
Нурмухамедова Барно Исмаиловна, Урунова Гульнора Чариккулиевна	
O'zbekistonda milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini ishlab chiqish	922
Urazbayev Rahmatjon Otajanovich	
Mulkiy soliqlarning hududlar iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	934
Aliyarov Olim Abdug'aparovich	
Bozor mexanizmlarini davlat tomonidan tartibga solish zaruriyati va ziddiyatlari	941
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
To'dako'l suv omboridagi kumush tovonbaliqning (Carassius Gibelio) "truss-protocol" bo'yicha tahlil ko'rsatkichlari	946
Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna, Umarov Husan Laziz o'g'li	
O'zbekistonda raqamlashtirish va ta'lim orqali ishchi kuchi samaradorligini oshirish yo'llari	951
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich	
Pul oqimlari hisobotini tahlil qilishning strategik ahamiyati	958
Karimov Eminjon Gapardjonovich	
O'zbekiston farmatsevtika sohasida ERP tizimining afzalliklari.....	963
Mirzakarimova Maftuna Baxromjon qizi	

The content and essence of entrepreneurship and its categorization.....	969
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
Mehnat migratsiyasi: sabab va oqibatlari.....	974
Djurayev Olimjon Narkulovich	
Mintaqa iqtisodiy – ijtimoiy rivojlanishida erkin iqtisodiy zonalarining tutgan o‘rni.....	979
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Tadbirkorlik universitetlarida moliyaviy mablag‘larni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish yo‘llari.....	984
Xojayev Azizxon Saidaloxonovich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalar iqtisodiy samaradorligini baholash.....	991
Mengnarov Adham Ergashovich	
Halqa tukli matolarini ishlab chiqarish jarayonining ilmiy tahlili.....	998
Mamadaliyeva Dildora Abdulmalikovna	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida logistika xarajatlarini optimallashtirish strategiyalari va zamonaviy yondashuvlar	1002
Alimov Muhammadbobur Ibrogimovich	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	1008
Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o‘g‘li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna	
Kichik biznesning iqtisodiy salohiyatidan foydalanishda mahalliy resurslardan foydalanish masalalari.....	1014
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
Mamlakatimiz iqtisodiy tayanchi sifatida tadbirkorlik faoliyatini yuksalishtirish.....	1019
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
Yashil iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirishning xorij tajribasi: nazariya, amaliyot.....	1023
Komilova Nilufar Karshiboyevna	
Korxonada faoliyatini tizimli boshqarishni nazariy asoslari.....	1029
Tursunov Sherzod Abduqodirovich, Aliyeva Nodiraxon Abdumalikovna, Axmedov Jahongir Baratovich	
Ta‘lim tizimida budjet mablag‘larining maqsadli sarflanishi nazorati	1034
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Kichik biznes subyektlari eksport falohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	1038
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Ochiq-yer osti usulida qazib olinadigan tog‘li hududlardagi ruda konlari zahiralari tizimlashtirish	1042
I.T. Misilibaev, Sh.T. Tadjiev, M.J. Normatova, M.Sh. Ochilova	
Xizmat ko‘rsatish sohasini davlat tomonidan qo‘llab quvvatlash mexanizmlari	1046
Ergashev X.X., Xabibullayev A.X., Axmedov I.I.	
Raqamli marketingning mamlakatimizdagi hozirgi holati va uni rivojlanish yo‘llari.....	1050
Kesinboyeva Rukhshona, Tozaboyeva Guli, Yuldashev Abduhakim	
Mintaqa turizm salohiyatini oshirishda muzeylar rolini oshib borishi va ularning faoliyatini takomillashtirish yo‘llari.....	1055
Ro‘zmetov Baxodir Shomurotovich	
Mamlakatimizda yakka tartibdagi tadbirkorlikga aylanma soliqning chegaraviy miqdorining ahamiyati.....	1061
Saidrasulov Ibrohim Ixtiyor o‘g‘li	
Buyuk britaniyada ta‘lim tadbirkorligi: innovatsiyalar, edtech va iqtisodiy samara.....	1065
Abdusattorov Sodikjon Hakimjon o‘g‘li	
Turli mamlakatlarda oliy ta‘limni moliyalashtirish yo‘llari.....	1070
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi, Sultonboeva Munira Baxodirovna	
Mamlakatimizda kripto-aktivlar aylanmasi sohasida xizmatlar ko‘rsatuvchi provayderlar faoliyatini tartibga solish amaliyoti tahlili	1075
Abdurahmonov Baxriddin Abdumannon o‘g‘li	
Farmasevtika tarmog‘ida innovatsiyalarni qo‘llashning iqtisodiy ahamiyati.....	1079
Komolov Sadriddin Xayriddinovich	

Kichik sanoat zonalarini barpo etish va zona hududiga korxonalarni joylashtirish 1083 Fatxullaev Izzatilla	1083
Iqlim o'zgarishlari fonida qishloq xo'jaligi risklaridan sug'urtalashning ahamiyati..... 1087 Nurullaev Abdulaziz Sirojiddinovich	1087
Loyihalarni esg tamoyillari asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari..... 1091 Jumaniyazov Inomjon Turayevich, Abdulazizov Shuxratjon Botirjon o'g'li	1091
Globallashuv sharoitida mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari 1097 Nurmuradov Olmos Eshmuradovich	1097
Yashirin iqtisodiyot: mazmuni, mohiyati, sabablari va uni bartaraf etish yo'llari 1103 Avazov Ergash Xidirberdiyevich, Bobojonova Marjona Otabekovna	1103
Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotini samarali tashkil etishning o'ziga xos jihatlari 1108 Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li	1108
Rivojlanayotgan O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning tutgan o'rni 1112 Halikov Saydilla Abdrahmonovich	1112
Tijorat banklari tomonidan kichik va o'rta biznes subyektlarini kreditlash tartibi va uning o'ziga xos xususiyatlari..... 1118 Fattoxov Ulug'bek Abduxalimovich	1118
O'zbekistonda xalqaro standartlarning qo'llanilish tartib-qoidalari..... 1123 Maxmonov Uktam Ashirovich, Ahmedova Sitara Asqar qizi	1123
O'zbekistonda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'llari 1128 Valiyev Hayrulla Ismatullaevich	1128
The evolution of economic terminology in the digital era 1133 Akramova Nozima Muzaffarovna	1133
Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'nalishlari..... 1137 Ro'ziqulova Zarina Omon qizi	1137
Respublikamizda banklarning depozit operatsiyalarini takomillashtirish masalalari 1142 Shamsiyev Nodir Muratovich	1142
Tijorat banklarining tashqi savdoni moliyalashtirish amaliyotini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish yo'llari..... 1150 I.A. Yuldashev	1150
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank tizimi moliyaviy barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari..... 1155 Xolmamatov Farhodjon Kubaeovich	1155
Минимизация рисков при внедрении ERP-системы на железнодорожном транспорте в условиях трансформации учета..... 1160 Султанова Соня Махмудовна	1160
Development of social infrastructure helps increase the standard of living of the population..... 1166 Abdullayeva Madina Kamilovna	1166
Uy-joy qurilish bozorida korxonalarning raqobatbardoshlik darajasini modellashtirish zaruriyati 1169 Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna, Faxriddin Xasanov Zokir o'g'li	1169
Turizm sohasini davlat tomonidan ko'llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish 1175 Abdusalomov Dilshod	1175
To'qimachilik korxonalarida iqtisodiy xavfsizlik darajalarini baholash..... 1179 Bayboboeva Furuza Nabijonovna	1179
Suv resurlaridan samarali foydalanishda soliq mexanizmlarining o'rni va ahamiyatini oshirish masalalari..... 1184 Sodiq Boymurotov, Sanjar Sevinchev	1184
Zamonaviy turizm infratuzilmasining mamlakat turizm salohiyatini oshirishdagi o'rni va ahamiyati 1190 Matkabalova Dilrom Xalilullaevna	1190

O'zbekistonda 2025-yilda soliq ma'murchiligini takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohatlar.....	1195
Mukimov Botir Mirabzalovich	
Tabiiy kapitalni jamg'arishda iqlim innovatsiyalarni boshqarish.....	1202
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Digital technologies in supply chain management: cost efficiency with iot, ai, and blockchain.....	1209
Shokirov Yakhyojon Avazjon ugli	
Aholini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlashning hozirgi holati va fiziologik iste'mol normalari	1213
Maftuna Ochilova Toshpulat qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari samaradorligiga logistika xizmatlarining ta'siri tahlili.....	1217
Abdirashidov Temurbek Abdirashid o'g'li	
Развитие студенческих бизнес-инкубаторов – важный элемент укрепления человеческого капитала и инновационного роста	1221
Срожиддинова Зарина Хайриддиновна, Котов Валентин Антонович	
Cross-cultural challenges and solutions of employee motivation in multinational corporations.....	1228
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	1231
Касимова Наима Джахангировна	
Mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida xizmat ko'rsatish sohasining ahamiyati va o'ziga xos xususiyatlari.....	1236
Odilova Dilnoza Barnayevna	
Ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini ijtimoiy sug'urta tizimi orqali moliyalashtirish yo'nalishlari.....	1243
Beknazarov Zafarjon Ergashevich	

IJTIMOY HIMOYAGA MUHTOJ AHOLINI IJTIMOY SUG'URTA TIZIMI ORQALI MOLIYALASHTIRISH YO'NALISHLARI

Beknazarov Zafarjon Ergashevich

DSc, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

ORCID: 0000-0002-1379-6082

Annotatsiya: Maqolada ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini ijtimoiy sug'urta tizimi orqali moliyalashtirish yo'nalishlarining moliyaviy tahlili o'rganib chiqilgan. Ijtimoiy sug'urtaning har bir turi bo'yicha iqtisodiy-statistik tahlillar, pensiya va nafaqalarning tayinlanishi, to'lanishini manzilli hamda maqsadli yetkazish bo'yicha dasturiy ta'minot natijalari tahlil qilingan. Mamlakatimizda ijtimoiy nafaqa oluvchilar soni hamda kam ta'minlangan oilalarga beriladigan moddiy yordam miqdorining o'sishi va moliyaviy manbalari keltirib o'tilgan. Ijtimoiy sug'urta tizimini amalga oshirish uchun ma'lum darajada moliyaviy resurslar zarurligi ta'kidlangan. Shu sababli, ijtimoiy jamg'armalar har qanday iqtisodiy mexanizmning ajralmas qismi hisoblanadi.

Ma'lumki, aholining muhtoj qatlamlarini himoyalash maqsadida daromadlarni muayyan tartibda qayta taqsimlash zarurati mavjud. Bunday qayta taqsimlash moliyaviy vositasi ijtimoiy jamg'armalar orqali amalga oshiriladi. Ijtimoiy jamg'armalar davlat yoki nodavlat shaklda tashkil qilinishi mumkin. Ijtimoiy jamg'armalarning shakllari o'rtasidagi nisbat ko'plab omillarga, eng avvalo, iqtisodiy rivojlanishning milliy modeliga bog'liq.

Kalit so'zlar: ijtimoiy sug'urta, pensiya va nafaqalar, ijtimoiy nafaqalar, kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam, majburiy tibbiy sug'urta, ishsizlik nafaqasi, bir martalik nafaqalar, ijtimoiy xizmat turlari, ijtimoiy himoya tizimi.

Abstract: The article examines the financial analysis of financing directions for the population in need of social protection through the social insurance system. Economic-statistical analyses of each type of social insurance and the results of the software for the targeted and purpose-driven delivery of pensions and allowances have been studied. The increase in the number of recipients of social benefits and the amount of material assistance provided to low-income families, as well as their financial sources, is highlighted. Implementing the social insurance system undoubtedly requires a certain amount of financial resources. Therefore, social funds are an integral part of any economic mechanism. To protect vulnerable sections of the population, a certain redistribution of income is necessary. The financial means of such redistribution are realized through social funds. Social funds can be either state or non-state. The ratio between the forms of social savings depends on many factors, primarily on the national model of economic development.

Key words: social insurance, pensions and benefits, social benefits, financial assistance to low-income families, compulsory health insurance, unemployment benefit, one-time benefits, types of social services, social protection system.

Аннотация: В статье рассматривается финансовый анализ направлений финансирования населения, нуждающегося в социальной защите, через систему социального страхования. Изучены результаты экономико-статистического анализа каждого вида социального страхования, а также программного обеспечения для адресной и целевой доставки пенсий и пособий. Отмечен рост числа получателей социальной помощи в нашей стране, объемов материальной помощи, оказываемой малообеспеченным семьям, а также их финансовых возможностей.

Внедрение системы социального страхования потребует определенного уровня финансовых ресурсов. Поэтому социальные фонды являются неотъемлемой частью любого экономического механизма. Для защиты наиболее уязвимых слоев населения необходимо перераспределение доходов. Финансовым инструментом такого перераспределения выступают социальные фонды. Социальные фонды могут быть государственными или негосударственными. Соотношение форм социальных сбережений зависит от многих факторов, в первую очередь от национальной модели экономического развития.

Ключевые слова: социальное страхование, пенсии и пособия, социальные выплаты, материальная помощь малообеспеченным семьям, обязательное медицинское страхование, пособия по безработице, единовременные пособия, виды социальных услуг, система социальной защиты.

KIRISH

Bugungi kunda jahonda ijtimoiy sug'urta tizimining turli modellarini o'zaro uyg'unlashtirish asosida aholini ijtimoiy himoyalash tizimini moliyalashtirishni samarali tashkil etish bo'yicha keng qamrovli ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Jumladan, ixtiyoriy va majburiy tibbiy sug'urtaning imkoniyat va cheklovlari hamda ta'sir samarasini e'tiborga olgan holda yanada rivojlantirish, ishsizlik nafaqasini tayinlash tartibini aholi turmush darajasi me'yorlarini

ta'minlash negizida takomillashtirish, ko'p darajali pensiya ta'minotiga o'tish asosida pensiya ta'minoti tizimi barqarorligini oshirish, pensiya va ijtimoiy fondlar faoliyatini muvofiqlashtirish, aholini ijtimoiy jihatdan himoya qilish tizimini ijtimoiy kafolatlarning maksimal darajada ta'minlanishini e'tiborga olgan holda yanada takomillashtirish, pensiya dasturlarini moliyalashtirishning sug'urta mexanizmini ilg'or tajribalarni tatbiq etish asosida kuchaytirish, xususiy pensiya fondlarini tashkil etish va moliyaviy faoliyatining barqarorligini yangi moliyaviy manbalar va samarali dastaklarni joriy etish hisobiga ta'minlash muhim tadqiqot yo'nalishlaridan hisoblanmoqda.

O'zbekistonda so'nggi yillarda aholini ijtimoiy himoya qilish va ijtimoiy sug'urta tizimini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada «pensiya va nafaqalarni tayinlash va to'lash tartibini qayta ko'rib chiqish, pensiya tizimini tubdan isloh qilish», «majburiy tibbiy sug'urtaga oid qonunlarni qabul qilish va ularni amalga oshirish bo'yicha barcha tashkiliy chora-tadbirlarni ishlab chiqish», «Ijtimoiy sug'urta to'g'risida»gi qonunni ishlab chiqish» kabi muhim chora-tadbirlar ishlab chiqilmoqda. Ilmiy tadqiqotlarda ijtimoiy sug'urta tizimi vositasida homilador va bola parvarishidagi ayollarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, mehnatda mayib bo'lganlar hamda vaqtincha mehnatga layoqatsizlarni ijtimoiy himoya qilish bo'yicha moliyaviy munosabatlarni takomillashtirish hamda davlat tibbiy sug'urtasi tizimini joriy etish kabi yo'nalishlar bo'yicha ilmiy izlanishlar ko'lamini kengaytirish va ijtimoiy sug'urta tizimidagi mavjud nazariy va amaliy muammolarni chuqur ilmiy tadqiq etish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xorijiy mamlakatlarning yetuk olimlari Zahin Ansari, Mosab I. Tabash, Asif Akhtar, Samar H. Khan, Ebrahim Mohammed Al-Matari [1] "Xususiy bozorning nomukammalligi butun dunyo bo'ylab ijtimoiy sug'urta ko'lamini kengaytiradi. Ijtimoiy sug'urta ishlab chiqilgan heterojen xavflardan himoya qilishni ta'minlaydi. Farovonlik sharoitida iste'molchining ijtimoiy sug'urtaga bo'lgan talabi optimal siyosatni qamrab olish zaruratidan kelib chiqadi. Xuddi shunday, davlat aralashuvi sug'urtani osonlashtiradi, nomukammal axborot va ma'naviy xavf ta'sirini kamaytirish orqali bozorni shakllantiradi", – deb ta'kidlaganlar.

G. Takaks [2] "Ijtimoiy sug'urta va bemor xarajatlarining vaqt seriyali tahlili" nomli ilmiy ishlanmasida ijtimoiy sug'urta tizimining dolzarb muammolarini yoritib bergan.

Darmavan K. H., Satibi S., Kristina S. A. [3] "Ijtimoiy sog'liq sug'urtasi uchun to'lovga tayyorlik va aholi orasida tug'ilgan omillar" nomli maqolasida o'z fikr-mulohazalarini keltirib o'tgan.

Tobias Laun, Johanna Wallenius [4] "Ijtimoiy sug'urta va pensiya: davlatlararo istiqbol" nomli maqolasida ijtimoiy sug'urta turlari va moliyalashtirish asoslarini yoritgan.

Minas Vlassis, Stefanos Mamakis, Maria Varvataki [5] "Soliqlar, ijtimoiy sug'urta badallari va deklaratsiyalanmagan mehnat birlashgan oligopoliya" nomli ilmiy ishlanmasida ushbu masalalar batafsil o'rganilgan.

Mamlakatimiz soha olimlaridan A. V. Vaxabovning ta'kidlashicha, nodavlat pensiya jamg'armalarining o'ziga xos mohiyati shundan iboratki, boshqa turdagi pensiya tizimlarida jamg'arilgan mablag'lar pensiya oluvchilarga hech qanday qo'shimcha foiz ustamasiz qaytarib beriladi. Nodavlat tizimda esa, jamg'arilgan mablag'lar pensiya oluvchilar uchun ma'lum miqdorda foiz stavkasi asosida egalariga qaytariladi. Jamg'arilgan mablag'larning qay darajada oshib borishi va uning ko'payib borish bosqichlariga pensiya jamg'armasi va mijoz tomonidan tanlangan investitsiya takliflari sababchi bo'ladi [6].

Mamlakatimiz iqtisodchi olimlaridan Q. Abdurahmonovning ta'kidlashicha, jahonning ko'plab rivojlangan mamlakatlarida ana shunday nodavlat pensiya jamg'armalari iqtisodiyotni rivojlantirishga katta hissa qo'shmoqda. U bugungi kunda ko'plab islohotlarni o'tkazayotgan yurtimizda ham kelgusida ana shunday o'zgarishlar bo'lishini istisno etmaydi [7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini moliyalashtirishda ijtimoiy sug'urta tizimining samaradorligini oshirish masalalari o'rganildi. Tizimli yondashuv asosida iqtisodiy, ijtimoiy va huquqiy ko'rsatkichlar tahlil qilindi. Ijtimoiy sug'urta tizimi faoliyatiga oid milliy va xalqaro statistik ma'lumotlar hamda qonunchilik hujjatlari o'rganilib, ijtimoiy sug'urta tizimining rivojlangan mamlakatlardagi tajribasi bilan mahalliy sharoit solishtirildi. Sug'urta jamg'armalari daromadlari va ijtimoiy himoya xarajatlari o'rtasidagi bog'liqlik raqamli baholash usuli orqali tahlil qilindi. Shuningdek, soha mutaxassislari va iqtisodchilar bilan intervyular o'tkazilib, amaldagi tizimning afzallik va kamchiliklari aniqlandi. Ushbu metodologiya tadqiqot natijalarini ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini samarali moliyalashtirishga oid ilmiy va amaliy takliflarni ishlab chiqishda qo'llash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoniga asosan tasdiqlangan taraqqiyot strategiyasining

“Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish” nomli to‘rtinchi yo‘nalishida belgilangan “54-maqсад – pensiya ta‘minoti tizimini takomillashtirishga bag‘ishlangan bo‘lib, bunda fuqarolarning pensiya miqdorlari mamlakatning iqtisodiy ko‘rsatkichlariga muvofiq izchil oshib borishini ta‘minlash vazifasi belgilab qo‘yilgan” [8]. Pensiya ta‘minoti tizimi har bir mamlakatning aholini ijtimoiy himoya qilishda muhim dastagi hisoblanadi. Bunda asosan, belgilangan muddatlarda pensiya uchun badallarni o‘tkazib borgan, mehnat layoqatini butunlay yoki vaqtincha yo‘qotgan, boquvchisidan mahrum bo‘lgan shaxslarni pensiyalar orqali moddiy ta‘minlash tushuniladi. Ya‘ni, pensiya ayrim toifadagi shaxslar uchun davlatning eng muhim ijtimoiy kafolatlaridan biridir.

“Dunyoda mavjud mamlakatlarning barchasi o‘z aholisini ijtimoiy himoya qilish uchun ijtimoiy sug‘urta tizimining shakllanishi va rivojlanish bosqichlarini turlicha bosib o‘tmoqda” [9]. Ammo ushbu tizimning rivojlanishga qo‘yilgan talablari bir xilligi bilan, ularning yuzaga keladigan muammolari va hal etish yondashuvlari turli darajadali bilan farqlanadi. Ijtimoiy sug‘urta tizimi davlatlarning ijtimoiy siyosatida ajralmas qism bo‘lib qoladi. “Ijtimoiy sug‘urta tizimining rivojlanishi mamlakat aholisiga maqsadli himoya mexanizmlarini taqdim etadi va bu asosda ijtimoiy-iqtisodiy hamda moliyaviy barqarorlikni ta‘minlashga xizmat qiladi, jamiyat orasida ijtimoiy ahillik va birdamlikni ta‘minlaydi” [10].

Hozirgi shiddat bilan rivojlanayotgan dunyoda bir-birining tarkibiy qismi bo‘lgan, moliyalashtirishning har xil turlari bilan farqlanuvchi ijtimoiy sug‘urta tizimlari faoliyat yuritmoqda.

Yurtimizda ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini moliyaviy jihatdan qo‘llab-quvvatlash uchun bir qancha ijtimoiy jamg‘armalar faoliyat yuritib kelmoqda. Xususan, ijtimoiy dasturlarni moliyalashtirish xarajatlari YalMga nisbatan 2 baravarga oshib, kam ta‘minlangan nafaqa oluvchi oilalar qamrovi 5 barobarga ko‘paydi hamda nogironligi bo‘lgan shaxslar va nogironligi bo‘lgan bolalarning parvarishi bilan band bo‘lganlar uchun yangi nafaqa turlari joriy etildi.

1-rasm. Ijtimoiy yordam va xizmatlarning turlari.¹

1 Muallif tomonidan tuzilgan.

So'nggi yillarda mamlakatimizda ijtimoiy sug'urta tizimida bir qator ijobiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Jahonda boshlangan pandemiya sharoiti esa ijtimoiy sug'urta tizimini yanada takomillashtirish zaruratini ko'rsatib berdi. O'zbekistonning ijtimoiy himoya qilish tizimi xalqaro ijtimoiy ta'minot standartlari bilan bog'liq ko'plab asosiy xususiyatlarni o'z ichiga oladi: jumladan, ijtimoiy yordam va ijtimoiy sug'urta elementlarini. Aholiga ijtimoiy yordam ko'rsatishning eng maqbul usullaridan biri ijtimoiy sug'urta tizimidir. Yurtimizda aholini ijtimoiy sug'urta tizimi orqali qamrab olish darajasi 44 foizni tashkil etib, aholiga turli ijtimoiy yordamlar (ijtimoiy nafaqalar orqali) ko'rsatilmoqda.

Respublika bo'ylab kam ta'minlangan oilalarni aniqlash va ularga manzilli yordam ko'rsatish maqsadida "Ijtimoiy himoya yagona reystri" axborot tizimi joriy qilindi. Nafaqa oluvchi oilalar soni oxirgi uch yilda to'rt barobarga oshib, 1,9 millionga yetdi. Kam ta'minlangan oilalardagi bolalarni parvarishlash uchun to'lanadigan nafaqa qamrovi kengayib, nafaqa tayinlashda inobatga olinadigan bolalar yoshi 14 yoshdan 18 yoshgacha qilib belgilandi. To'lov muddati 6 oydan 12 oygacha uzaytirildi va nafaqa miqdori o'rtacha 1,5 barobarga oshirildi. Ishsizlik nafaqalarining eng kam miqdori 3,2 barobarga oshirilib, aholi bandligini ta'minlashga qaratilgan 20 dan ortiq yangi instrumentlar joriy etildi.

Quyidagi ma'lumotlardan tahlil qilish mumkinki, respublikamizda eng ko'p oilalar soni Farg'ona viloyatiga (1 124 208 nafar) to'g'ri keladi, eng kam oilalar soni esa Sirdaryo viloyatida (237 352 nafar) ekanini ko'rish mumkin. Umuman olganda, Respublikamiz bo'yicha o'rtacha oilalar soni 694 997 nafarni tashkil qiladi. Shundan, 18 yoshdan kichik bo'lgan oilalar soni bo'yicha ham Farg'ona viloyati (592 188 nafar) yetakchilik qilmoqda. 18 yoshdan kichik oilalar soni bo'yicha eng kam ko'rsatkich esa Sirdaryo viloyatiga (102 688 nafar) to'g'ri keladi.

2024-yilda aholini ijtimoiy himoya qilish uchun jami xarajatlar (nafaqalar, moddiy yordam, dafn to'lovlari, homiladorlik nafaqalari va boshqa kompensatsiya to'lovlari ko'rinishida) 18,6 trln. so'mni tashkil etishi rejalashtirilgan bo'lib, shundan kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqalari to'lovlariga 10,3 trln. so'm mablag' yo'naltiriladi.

1-jadval. Respublikada ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi soni (2023 y).²

Tuman (shahar) nomi	18 yoshdan kichik bolali oilalar soni		Ko'p bolali oilalar soni (4 bola va undan ko'p)		To'liq bo'lmagan oilalar soni (otasi yoki onasi yo'q oilalar)		Nogironligi bo'lgan shaxslar bor oilalar soni	
	jami	qishloq joylarda	jami	qishloq joylarda	jami	qishloq joylarda	jami	qishloq joylarda
Respublika bo'yicha jami	4 718 680	2 631 349	546 723	367 462	211 354	109 115	444 256	243 405
Q.Q Respublikasi	238 632	111 989	23 304	12 515	10 720	5 083	28 479	13 802
Andijon	361 949	242 999	36 523	27 023	14 744	8 297	35 605	22 767
Buxoro	298 373	215 002	20 762	15 962	10 931	7 042	34 692	23 425
Jizzax	136 316	76 543	22 419	12 855	9 214	4 260	13 089	6 829
Qashqadaryo	429 014	312 459	91 681	68 234	20 189	14 115	35 852	24 452
Navoiy	157 680	86 094	5 721	3 867	6 771	3 527	22 516	14 111
Namangan	402 882	182 228	39 464	19 884	16 686	6 673	41 288	19 948
Samarqand	527 511	364 067	82 044	64 866	23 273	17 508	42 448	29 107
Surxondaryo	376 309	229 345	65 052	42 594	17 710	10 754	32 325	21 116
Sirdaryo	102 688	64 101	16 642	11 516	7 341	4 229	17 313	9 930
Toshkent	377 023	194 188	24 651	15 632	17 485	8 445	36 381	17 116
Farg'ona	592 188	319 835	75 337	51 240	24 424	12 107	41 970	22 709
Xorazm	325 628	232 499	25 908	21 274	11 316	7 075	27 137	18 093
Toshkent sh.	392 487	0	17 215	0	20 549	0	35 161	0

2 O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari Pensiya jamg'armasi a'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Ijtimoiy sug'urta tizimi orqali amalga oshiriladigan yoshga doir nafaqalar aholining 38 foizga yaqini va 65 yoshdan oshgan qariyalarning 85 foizini qamrab olmoqda. Kambag'al oilalarni moddiy yordam bilan qamrab olish darajasi 29 foizni tashkil etmoqda. Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, kambag'al deb topilgan har uchta shaxsdan bittasi ijtimoiy yordam olmoqda.

Sog'liqni saqlash tizimidagi qo'shimcha xarajatlarni qoplash va ishsizlikning o'sishiga qarshi kurashish uchun qo'shimcha resurslar bilan birgalikda aholini ijtimoiy himoya qilish bo'yicha qator tadbirlar kengaytirilib, ayniqsa kichik va mikrofirmalarga soliq imtiyozlari berilmoqda. Ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarni ish bilan ta'minlaganda, ijtimoiy soliq summalarini qaytarib berish kabi davlat dasturlari ishlab chiqilmoqda. Ijtimoiy himoya tizimi asosan ijtimoiy sug'urta, pensiyalar va kam ta'minlangan oilalarga nafaqalar berishga yo'naltirilgan edi. Shunday qilib, mehnat bozorida aralashuvlar, shu jumladan ishsizlik nafaqasi, malaka oshirish va vaqtinchalik ish bilan ta'minlashga kamroq e'tibor qaratilib kelinmoqda edi.

Amalga oshirilayotgan tarkibiy islohotlar, xususan, davlat korxonalarini qayta qurish, yangi ishsizlar uchun malaka oshirish va ularni o'qitish uchun qo'shimcha manbalarni talab qilmoqda. Ijtimoiy ta'minot aholining aksariyat qismi uchun imkonsiz bo'lib qolishi jiddiy tashvish uyg'otmoqda. Mehnatga layoqatli shaxslarning taxminan 50 foizi norasmiy sektorda faoliyat olib borayotgani ularning ijtimoiy sug'urta tizimlarida qatnashmayotganliklarini anglatadi.

Ijtimoiy sug'urta tizimiga jalb qilishni kengaytirish juda muhim hisoblanadi. Bunga esa norasmiy sektorda band bo'lganlarni, ularning mavqeidan qat'i nazar, ijtimoiy sug'urta dasturlariga jalb etish va shu bilan birga bandlikni rasmiylashtirish bo'yicha parallel hamda kelishilgan siyosiy harakatlar qilish orqali erishish mumkin.

2-rasm. Budjetdan ijtimoiy nafaqalar uchun yo'naltirilgan mablag'lar.³

Yurtimizdagi oilalar soni ham yil sayin oshib bormoqda. Yuqoridagi rasm ma'lumotlarini tahlil qiladigan bo'lsak, 2023-yil holatiga aholi soni 9 729 961 nafarni tashkil etmoqda, bu 2019-yilga nisbatan 3 571 934 nafarga ko'pdir. Ijtimoiy nafaqa oluvchilar soni 2019-yilda 5 332 626 nafarni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda ushbu ko'rsatkich 6 158 027 nafarga yetgan, ya'ni 2019-yilga nisbatan 825 401 nafarga oshgan. Aholiga

³ O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari Pensiya jamg'armasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

ajratilgan ijtimoiy nafaqalar hajmi 2019-yilda 2,1 trln. so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 19,1 trln. so'mga yetgan.

Ushbu ko'rsatkichlarni tahlil qiladigan bo'lsak, yil sayin o'sish kuzatilmoqda. Bu bir tomondan yaxshi ko'rsatkich bo'lib, aholini davlat tomonidan ijtimoiy himoya qilish darajasi yaxshilanayotganini ko'rsatadi. Ammo, ikkinchi tomondan, davlatning ijtimoiy himoyaga ajratilayotgan xarajatlari yil sayin ortib bormoqda, bu esa uzoq muddatli moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun qo'shimcha choralarni talab qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash joizki, ijtimoiy sug'urta nafaqalari orqali aholini moliyaviy jihatdan himoyalash eng maqbul yo'l hisoblanadi. Mamlakat aholisini ijtimoiy himoyalashda ijtimoiy sug'urta tizimini yanada rivojlantirish bo'yicha quyidagi taklif va tavsiyalarni ilgari surish maqsadga muvofiq: ijtimoiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyatini aniqlash bo'yicha iqtisodiy adabiyotlarda keltirilgan ta'riflarni qiyosiy tahlil qilish asosida ijtimoiy sug'urtani quyidagicha ta'riflash maqsadga muvofiq: aholining ijtimoiy-moddiy himoyaga muhtoj qatlamlarini moddiy jihatdan ta'minlash orqali turli ijtimoiy risklardan himoyalash mexanizmi ijtimoiy sug'urta deb ataladi. Ijtimoiy sug'urta tizimining asosiy ifodalovchi belgilari shundan iboratki, birinchidan, turli ijtimoiy-iqtisodiy muammolarga duch kelgan aholini uzluksiz ijtimoiy ta'minot bilan qamrab olishni nazarda tutadi; ikkinchidan, ijtimoiy risklardan maqsadli himoya tizimini yaratish, shu jumladan, sog'liqni saqlash, ta'lim va boshqa ijtimoiy xizmatlarni kengaytirish kerak; uchinchidan, davlat byudjeti mablag'lari hamda aholining ixtiyojlaridan ortgan resurslarni kambag'allik bilan kurashayotgan oilalarning turmush farovonligini oshirishga yo'naltirish talab etiladi. Xususan, kambag'allik bilan kurashayotgan aholining mablag' to'lanadigan mavsumiy ishlarga jalb qilinishi orqali farovonligini ta'minlash lozim.

Ijtimoiy sug'urta tizimini takomillashtirishning institutsional asoslari bo'yicha pensiya va ishsizlik nafaqalari hamda davlat tomonidan beriladigan ijtimoiy sug'urta nafaqalari tizimini o'rganish, uni takomillashtirishning muhim garovi hisoblanadi. Ijtimoiy himoya tizimini rivojlantirishda pensiya ta'minoti tizimini takomillashtirish va isloh qilishga e'tibor qaratish lozim. Ushbu yo'nalishda amalga oshirilgan chora-tadbirlar qatoriga ishlovchi pensionerlarga pensiyalarning to'liq miqdorda to'lanishi va pensiya miqdorini aniqlash uchun hisobga olinadigan o'rtacha oylik ish haqi miqdorining yuqori chegarasining oshirilishi kiradi. Biroq, milliy pensiya tizimini yanada takomillashtirish, ijtimoiy sug'urta tizimini isloh qilish va uch darajali pensiya ta'minoti tizimiga o'tish zaruratini e'tiborga olish lozim. Pensiya tizimini modernizatsiya qilish orqali uning raqobatbardoshligini oshirish ijtimoiy sug'urta tizimini yanada samarali qilish uchun muhim ahamiyatga ega.

Mamlakatda davlat tashkilotlarida (byudjet tashkilotlarida) ishlayotgan onalarga farzandli bo'lganlarida homiladorlik va tug'ish bo'yicha nafaqa to'lanadi. Biroq, xususiyl sektorda (xususiyl korxonalar, firmalar, mikrofirmalar, biznes subyektlari) faoliyat yuritayotgan ayollar farzandli bo'lganlarida ushbu nafaqani to'lash tizimini joriy etish lozim. Bu nafaqa tizimini kengaytirish orqali barcha ayollarning teng imkoniyatlari ta'minlanishi mumkin. Yoshga doir, nogironlik va boquvchisini yo'qotganlik pensiyalarini hisoblash tizimi fuqarolarning mehnat qilib olayotgan oylik daromadlariga to'liq mos tarzda hisoblanmayapti. Amaldagi tartibga ko'ra, pensiyani hisoblashda qabul qilinadigan o'rtacha oylik ish haqi miqdori pensiyani hisoblash bazaviy miqdorining o'n ikki barobaridan oshmaydi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, ushbu miqdorni kamida 15–16 barobarga oshirish lozim. Bu fuqarolarning mehnat faoliyatiga asoslangan pensiya miqdorini yanada adolatli hisoblash imkonini beradi. Amaldagi tartib bo'yicha nogiron farzandiga yoki nogiron ota-onasiga qarayotgan shaxslar uchun nogironga qaragan davri pensiya hisoblashda mehnat stajiga qo'shib hisoblanmoqda. Bizning fikrimizcha, nogiron farzandga yoki bolaga qarayotgan shaxslarni moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash tizimini ham joriy etish maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu asosda, nogiron shaxsga qaraganlik (parvarishlash) uchun alohida nafaqa joriy etilishini taklif etamiz. Ushbu chora nogironlarga g'amxo'rlik qilayotgan oilalarning ijtimoiy barqarorligini ta'minlashda muhim qadam bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Zahin Ansari, Mosab I. Tabash, Asif Akhtar, Samar H. Khan, Ebrahim Mohammed Al-Matari. Identifying and ranking the driving forces of social insurance by analytical hierarchy process: evidence from India. Heliyon. Journal homepage: www.heliyon.com. (ScienceDirect).
2. Takacs G. A Time Series Analysis of Social Insurance and Patient Costs of Reimbursed Medical Aids in Hungary. National Institute of Pharmacy and Nutrition, Budapest, Hungary.
3. Darmawan KH, Satibi S, Kristina S.A. Willingness to pay for social health insurance and factors born among the population. Available at: www.scopus.com.
4. Tobias Laun, Johanna Wallenius. Social Insurance and Pensions: An Interstate Perspective. Review of Economic Dynamics.

5. Minas Vlassis, Stefanos Mamakis, Maria Varvatakis. Taxes, social security contributions, and undeclared labor in combined oligopolies. *Economics Letters*.
6. Galkina E.V., Jiltsov E.N., Ivanov A.N. Literature on the Pension System.
7. Far D. Insurers and Other Participants in Insurance Activities.
8. Verden E. Insurance Cooperatives and Share Payments.
9. Vaxabov A.V. va boshqalar. Pensiya tizimini rivojlantirishning xorij tajribasi. Darslik. –T.: «Iqtisod-Moliya», 2018. 400 b.
10. Abduraxmonov Q.X. Ijtimoiy soha iqtisodiyoti. Darslik. T.: Iqtisodiyot, 2013. 418 b.
11. Vaxabov A.V. Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar. Toshkent, 2017.
12. Umurzakov B.X. Ijtimoiy hayot va demografik bosimlar. Maqola. “Xalq so’zi” gazetasi. 2018 yil, dekabr soni.
13. Rajabov Sh. Nodavlat pensiya jamg’armalarini shakllantirish va investitsion faollikni oshirish. Avtoreferat. T.: Iqtisod-Moliya, 2019. 140 b.
14. Rustamov D. O‘zbekistonda pensiya tizimini moliyaviy barqarorligini ta’minlash masalalari. Monografiya. T.: Iqtisod-Moliya, 2019. 200 b.
15. Beknazarov Z. O‘zbekiston Respublikasida ijtimoiy sug’urta tizimini takomillashtirish yo’nalishlari. Monografiya. T.: Iqtisod-Moliya, 2023. 251 b.
16. Birlashgan Millatlar Tashkilotining web sayti: www.undp.com.
17. Butunjahon Mehnat Tashkilotining web sayti: www.ilo.org. Ma’lumotlar muallif tomonidan tayyorlangan.
18. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2020-yil 29-dekabrda Oliy Majlisga yo’llagan Murojaatnomasi.
19. Vaxabov A.V., Baxtiyorov B.B. Aholini ijtimoiy jihatdan muhtoj qatlamlarini ijtimoiy himoya qilish tizimining manzilligini kuchaytirish mexanizmini takomillashtirish. Monografiya. Toshkent: Universitet, 2020.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

